

『藏文和訳 阿闍世王経』正誤表 (Corrigenda)

作成日：2026年2月20日(Ver. 1.0)

著者：宮崎 展昌

(謝辞) この正誤表は、ハイデルベルク大学の Michael Radich 先生よりいただいた貴重なコメントによるところが大きい。ここに記して甚深の謝意を表したい。

1. 訳語・解釈の訂正

- p. 39, l. 18: (改訂前) 癒すもの → (改訂後) 資生
- p. 43, l. 6, 9 from bottom: (改訂前) 如来がお喜びになり/ 如来がお喜びにならず
→ (改訂後) 如来に見え/如来に見えず
- p. 47, l. 9 from bottom: (改訂前) 何について叱責されているか
→ (改訂後) 誰に対して叱責しているのか
- p. 99, l. 5 from bottom: (改訂前) 我々二人はあなたを認め、〔我々二人も〕優れたさと
りを希求することをなし、出家することをなすために、息子よ、あなたを見習う。
→ (改訂後) 優れた悟りを希求するあなたを我々二人は認める。〔我々二人も〕出家
するために、息子よ、あなたを見習う。

(以下の注記を追記)

この偈頌は難解であるが、加納[2015]では、prāthayām eva yad bodhiṃ svayam asyārthinas tayā | anusīkṣamahe tubhyas pravrajyām prati putraka (試訳：私たちもあなた自身が志願者となって〔求める〕悟りを希求する。息子よ、あなたの出家にあたって私たちも見習おう)が相当するだが、チベット語訳とは厳密には対応しない。けれども、上記サンスクリット文を参照して試みに訳出する。

- p. 121, l. 3 from bottom: (改訂前) 無畏であり → (改訂後) 罪なく
- p. 131, n. 35: (改訂前) 阿難・律怱利 → (改訂後) 阿難律・怱利
- p.145, l. 2 from bottom: (改訂前) 嘗めるもの(*avalehaka)
→ (改訂後) 嘗めてたべられるべきもの(*lehya)
- p. 200, n. 31: 次の箇所に (a) を追記「如是、族姓子、(a) 仮使菩薩入菩薩藏...」
- p. 226, n. 37: Radich 先生からのご教示により、支識訳での「謂為」は「～とみなす」「～と捉える」と意に解することができるので、注記を次のように改める。
 - (改訂前) 「なぜなら〔あなた〕は敬うべき年長者であるから」
→ (改訂後) 「〔あなたを〕尊敬すべき年長者であるとみなす」
 - (削除) 「けれども、波線部」以下
- p. 235, n. 85: (改訂前) *avalehaka 「嘗めるもの」 → (改訂後) *lehya 「嘗めてたべられ

るべきもの」

- p. 239, l. 4-5 from bottom: (改訂前) 障碍 → (改訂後) 結合
- p. 244, ll. 2-3 from bottom; p. 246, ll. 8-9; p. 269, n. 46; p. 270, n. 54:
dmigs pa chen po は、Radich 先生のご教示により、Sebastian Nehrdich 氏作成の辞書にもとづけば、*mahānupalambha と想定できる。anupalambha は、BHSD s.v. にあるように「不可得（非知覚）」という意味であり、以下のように改訂する。
 - p. 244, 246 の本文：(改訂前)「大いなる（誤った）認識」→ (改訂後)「大いなる認識できないもの」
 - p. 269, n.46: (改訂前)「*mahā-upalamba 「大いなる（誤った）認識」
→ (改訂後)「*mahānupalambha 「大いなる不可得」
(削除)「upalambha については」以下の一段落（=upalambha に関する解説）」
 - p. 270, n. 54: (改訂前)「*mahā-upalamba 「大いなる（誤った）認識」
→ (改訂後)「*mahānupalambha 「大いなる不可得」
(削除)「注 46 でも述べたように」以下の一文
- p. 246, l. 6, l. 8: 「般涅槃」と訳出した *shin tu mya ngn las 'das pa* は、Radich 先生のご教示により、Nehrdich 氏作成の辞書にもとづいて、*anyantaparinirvṛta と想定できるので「究竟なる涅槃」と解釈する。
(改訂前)「般涅槃」→ (改訂後)「究竟なる涅槃」
- p. 295, ll. 9-10, 12: (改訂前) 考えを巡らす → (改訂後) 選択する
- p.307, l. 16: (改訂前) 樓閣が現れて → (改訂後) 樓閣が現れて、展開し
- p. 309, l. 5: (改訂前) 千の衆生 → (改訂後) 幾百の衆生
- p. 310, ll. 5-8 from bottom: (改訂前) 法門を説く → (改訂後) 法門が広まる
- p. 313, l. 8: (改訂前) 汝に教誡する。汝は了解すべきである
→ (改訂後) 汝に告げる。汝に知らせる。
(注記を追加) *kyed la bsgo'o// kyed kyis khong du chud par bya'o //: *ārocayāmi vaḥ prativedayāmi vaḥ* (cf. Harrison[1990: p. 58, n. 6]) BHSD s.v. ārocayati.
- p.319, n. 31: (改訂前) BHSD s.v. 参照 → (改訂後) BHSD s.v. āpa/āpaskandha 参照
- p. 326, l. 6: (改訂前) 不斷の法門 → (改訂後) 不雑なる法門

2. 参照情報・書誌情報の追記・訂正

- p. 113, n. 58: (追記) Harrison [2004]: *Anindya
- p. 114, n. 63: (追記) Harrison [2004]: *Vistārika
- p. 179, n. 14:
 - (誤) 「海慧菩薩品」 → (正) 「虚空藏菩薩品」
 - (誤) = T. no. 400, 13.474a → (正) ≡ 『海意菩薩所問淨印法門經』 T. no. 400, 13.474a

3. 綴り・表記上の訂正

- p. 10, l. 9 from bottom: (誤) **Adbhūta*~ → (正) **Adbhuta*~
- p. 44, l. 8: (誤) vyavad**h**āna → (正) vyavadāna
- p. 48, l.5 from bottom: (誤) *jñānadarśa**ṇ**a → (正) jñānadarśana
- p. 67, n. 47: (誤) Aśokadatta → (正) Aśokadattā
- p. 123, l. 8 from bottom: (誤) kūtā**h**āra → (正) kūtāgāra
- p. 130, n. 27: (誤) *btshod* → (正) *btsod*
- p. 146, l. 2: (誤) chattara → (正) chattra
- p. 179, n. 15: (誤) 39 項目 → (正) 38 項目
- p. 192, n. 4: (誤) 平川[1971a] → (正) 平川[1971b]
- p. 197, n. 20: (誤) rang byung **ba yes she** → (正) rang byung **ba'i ye she**
- p. 197, n. 20: (誤) *Karṇāpuṇḍarika* → (正) *Karuṇāpuṇḍarika*
- p. 197, n. 20: (誤) *Suvikrāntavikrāmapariprcchā* → (正) ~*pariprcchā*
- p. 222, n. 15: (誤) Sarvaṛddhivikurvaṇā → (正) Sarvarddhivikurvaṇā
- p. 231, n. 54: (誤) **kkum bhi ra** → (正) *kum bhi ra*
- p. 255, l. 14: (誤) bhūtakotti → (正) bhūta**ko**ṭi
- p. 291, l. 16: (誤) sarṣ**p**apulāka → (正) sarṣ**a**papulāka
- p. 301, n.35: (誤) *gzhesgs* → (正) *gshesgs*
- p. 301, n. 36: (誤) MVS → (正) MSV
- p. 303, n. 44: (誤) *thams cad mkhed par* → (正) *thams cad mkhyen par*
- p. 352, Harrison (2004): (誤) Buddhist Scripture → (正) Buddhist Scriptures
- p. 355, Karashima (1993): (誤) pp.1371 → (正) pp.137